

KONFIGURASI IDENTITAS DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM *TWITTER*

Oleh

Endang S. Priyatna

Dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam “45” Bekasi

Abstract

Living in a globalized world where information dominates every aspect of life, our access to social reality seems to be mediated by media. Whether it is realized or not, media constructs our perceptions and reactions toward the reality through representations it projects. Out of so many things mediated by the media, representation of certain identities is one example of how media constructs our perception. Through the narration and narrative it creates and narrates, media constructs and represents certain perceptions towards the objects and subjects of representations. From this context, we can argue that media holds ‘a regime of truth’ or an apparatus of institutions which hold power over access to knowledge, access to reality. However, the uprising of internet as the new media gives a new construction and configurations towards the mediations and modes of representations.

Applying theories on the new media proposed by Mark Poster and Katherine Hayles, the research is focused and contextualized toward the analysis of Twitter as one of social media in the internet environment. The analysis is directed toward how certain identities are being represented and how the representation is reacted. Contextualizing to twitter user in Indonesia, I take the representation of two opposing Islamic group: Islamic Defender Front (FPI) and Liberal Islam Network (JIL) as my analysis. The research shows that 1) the representation and reaction toward those two groups in Twitter is constructed through user anonymity and parody, image disappropriation and caricatures, and hash tags. 2) These modes of representations cannot be separated from the existing stereotypes of those groups. 3) The old media’s role in constructing the representation is by giving certain basic assumptions about those groups Kata kunci: strategi kesantunan, prinsip kerjasama, maksim, film Liar Liar.

Keywords: *Public Space, Identity, Digital Culture*

PENDAHULUAN

Dalam arus informasi yang begitu mendominasi aspek-aspek kehidupan, akses terhadap realitas sosial seakan selalu berada dalam keadaan yang termediasi oleh media. Disadari atau tidak, persepsi-prespsi maupun reaksi-reaksi kita terhadap suatu “objek di dunia” (meminjam istilah Hegel) tidak terlepas dari representasi-representasi yang dikonstruksi oleh media. Dalam konteks ini, tentunya, media memegang suatu “*regime* kebenaran”; sebagai suatu *apparatus* dari institusi-institusi yang berkepentingan terhadap akses-akses pengetahuan (yang tentunya bisa dilihat merepresentasikan ideologi institusi di belakangnya) terhadap realitas sosial. Salah satu hal yang sering termediasi oleh media adalah representasi identitas individu atau kelompok tertentu. Dengan narasi yang dibuat dan diarahkan berdasarkan sudut pandang tertentu, media mengkonstruksi dan merepresentasikan identitas individu atau kelompok (baru dan lama dalam konteks ini merujuk pada analisis Mark Poster terhadap *new media* dalam hal ini *Internet*. Paparan Poster terhadap konsep *new* dan *old* akan dibahas di halaman-halaman berikutnya).

Namun, hadirnya *Internet* sebagai media baru (*new media*) memberikan konstruksi dan konfigurasi yang baru terhadap intermediasi dan representasi ini. Bertubarannya

pengalaman-pengalaman pribadi maupun opini-opini terhadap suatu realitas sosial di situs-situs jejaring sosial seperti, *Twitter* atau *Facebook*, seakan menunjukkan bahwa informasi bukan lagi dikuasai oleh *regime-regime* media; informasi menjadi suatu ekspresi personal dan *multivocal*.

Dalam kajiannya terhadap *Internet*, Mark Poster menunjukkan potensi *Internet* dalam memberikan konstruksi dan konfigurasi baru terhadap mediasi media atas akses pengetahuan dan interpretasi realitas sosial. Poster (1995) menekankan pada aspek spatialitas dan historisitas dari *Internet*. *Internet* dipandang sebagai suatu arena dan ruang konfigurasi dan konstruksi identitas yang di dalamnya bisa terjadi suatu relasi dan reaksi terhadap kuasa. Ketika *Internet* dipandang sebagai ruang, tentunya pertanyaannya adalah ruang seperti apa yang ditawarkan oleh *Internet* ini?

Dalam hal ini, Poster menginterpretasikan *Internet* sebagai suatu *public sphere*. Poster menunjukkan bahwa interaktifitas, interkoneksi, dan fluiditas *Internet* membuka peluang pada adanya partisipasi publik yang merupakan salah satu syarat terbentuknya suatu *public sphere*. Namun, pemaknaan partisipasi publik yang dikemukakan Poster berbeda dengan konsep Habermas yang menekankan pada adanya rasionalitas subjek. Poster menekankan bahwa dalam konteks *Internet* partisipasi publik harus dilihat pada munculnya konfigurasi dan konstruksi identitas melalui virtualisasi identitas yang berbeda dari konstruksi dan kategori yang terbentuk dalam realitas sosial. Menurut Poster, fluiditas identitas yang dikonstruksi melalui virtualisasi inilah yang menunjukkan tindakan politis terhadap dominasi konfigurasi dan kategori identitas dalam realitas sosial (*offline environment*).

Dalam esainya yang berjudul *Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere* (1995), Poster mengambil sebuah komunitas virtual, *MOO Bulletin Board*, sebagai contoh analisisnya. Dalam analisisnya tersebut Poster memetakan konfigurasi-konfigurasi identitas dengan berfokus pada masalah gender. Dalam pemetaannya tersebut, dia menemukan bahwa ada ketidakberkaitan antara konstruksi dan kategori gender di ranah *offline* dengan konstruksi dan kategori *gender* di ranah *online*. Dia melihat adanya, meminjam istilah Hall, fluiditas identitas, karena para *user* di dalam komunitas tersebut bisa mempermainkan identitas yang tentunya mengarahkan pada pemaknaan lain terhadap identitas seseorang/*user*. Dalam fluiditas tersebut, *user* bisa masuk ke dalam topik-topik tertentu atau mendapat respon atas identitas barunya tersebut, respon yang tidak mungkin bisa didapatkannya ketika menghadirkan identitas 'yang sebenarnya'.

Kemudian, Poster juga menganalisis konstruksi identitas dalam IRC (*Internet Relay Chat*). Dalam analisisnya, dia pun menemukan keterkonstruksian dan permainan identitas yang sama. Bila dilihat dari kerangka Habermas dalam melihat public participation di *public sphere* yang mengarahkan pada adanya rasionalitas subjek, tentunya dua komunitas *virtual* ini tidak menunjukkan adanya rasionalitas subjek. Partisipasi dan diskusi di dalam komunitas *virtual* tersebut cenderung teralihkan dan tidak konsisten dengan topik yang dibuat atau dimunculkan. Akan tetapi, disinilah menurut Poster, letak perbedaan antara konteks ruang dan subjek *modern*, dengan konteks ruang dan subjek *postmodern*. Kebebasan untuk terlepas dari konfigurasi dan kategori identitas dan kebebasan untuk berbicara inilah yang menunjukkan suatu tindakan politis karena, menurut Poster (1995), "*the Internet inscribes the new social figure of the cyborg and institutes a communicative practice of self-constitution, the political as we have known it is reconfigured*".

Namun, *online environment* yang dianalisis Poster ini adalah *online environment* dan komunitas *virtual* pada konteks 1995. Bila dikonteks kan pada perkembangan *Internet* sekarang tentunya konsep-konsep Poster tentang konfigurasi identitas dan *public sphere* di *Internet* akan lebih kompleks atau bahkan semakin menunjukkan kemungkinan *Internet* sebagai *public sphere* yang bisa memberikan konstruksi dan penginterpretasian ulang realitas-realitas sosial, persepsi-presepsi, atau kategori dan representasi identitas yang

selama ini akses terhadap hal tersebut selalu berada dalam dominasi mediasi *The Old Media* (TV, Radio, Koran) yang tentunya lebih merepresentasikan sudut pandang institusi di belakangnya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran inilah, esai ini saya tulis.

Karena itu, fokus pembahasan, akan saya arahkan pada partisipasi publik dalam suatu jejaring sosial, *Twitter*, dalam mengkonstruksi pemaknaan, interpretasi, dan representasi terhadap identitas suatu kelompok yaitu Forum Pembela Islam (FPI). Diambilnya *Twitter* sebagai contoh analisis, adalah karena saya melihat struktur dan sistem partisipasi di dalam jejaring sosial ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah *public sphere* seperti yang dikemukakan oleh Poster dalam analisisnya terhadap *Internet*. Dan diambilnya Forum Pembela Islam (FPI) sebagai contoh kasus adalah karena saya melihat FPI adalah salah satu kelompok yang saat ini sering mendapatkan perhatian publik atas aksi-aksinya yang sering diinterpretasikan dan diberitakan sebagai aksi-aksi yang keras, radikal, dan kurang toleran terhadap keberagaman, sehingga sering dikaitkan dan ‘didentifikasikan’ dengan gerakan-gerakan Islam yang radikal. Sebelum melangkah pada pembahasan, di bagian berikut saya akan merunut konsep-konsep tentang hubungan antara *Internet* dengan *public sphere* dan konfigurasi Identitas.

PEMBAHASAN

Internet : New Media, Public Sphere, dan Konfigurasi Identitas

“By “the public sphere” we mean first of all a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens.”

(Habermas, 1974, p.1)

Kutipan di atas memberikan definisi Habermas terhadap konsep *public sphere*. Dari kutipan tersebut bisa dilihat ada beberapa kata penting dari definisi *public sphere: a realm of our social life, public opinion, dan access is guaranteed to all citizens*. Dari ketiga kata kunci tersebut, bisa dilihat bahwa *public sphere* memiliki unsur spatialitas (*a realm of our social life*), dalam konteks ini ruang sosial atau *public* (Tentunya bila dikontekskan ke dalam konsep ruang dalam prespektif pascastrukturalis dan postmodern, ruang lebih mengacu pada spatialitas bukan pada *place* atau tempat. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di (Odin, 1997)); unsur interpretasi dan representasi (*public opinion*); dan partisipasi publik (*access is guaranteed to all citizens*). Namun, bila dilihat posisi *enunciation* dari pernyataan tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yaitu penggunaan kata “*we*”, “*our*” dan “*citizens*”. Bila dikontekskan dengan *subject of enunciation* kata “*we*” dan “*our*” tentunya akan mengacu pada *subject* dalam latar budaya atau *distance* tertentu. Bila dikaitkan dengan Habermas dan konteks dimana dia berbicara, “*we*” dan “*our*” ini bisa dilihat mengacu pada subjek dalam konfigurasi subjektifitas *modern* (Habermas dikategorikan sebagai pemikir modern dan konsepnya tentang *public sphere* dikaitkan dengan keberlanjutan dari ‘proyek’ modern terhadap peradaban yang biasanya dikaitkan dengan keberlanjutan proyek-proyek *enlightenment*. Lihat Poster (1995)). Dan kata “*citizens*” mengimplikasikan struktur relasi dalam kerangka bernegara. Dari posisi ini, *public sphere* ditempatkan dalam suatu konstruksi dan konfigurasi yang tidak bisa dilepaskan dalam kerangka bernegara. Dan bila dikaitkan dengan subjektifitas, dalam konteks *modern*, negara merupakan perwujudan dari rasionalitas subjek.

Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana konsep *public sphere* ini diterapkan pada *Internet* dengan struktur *Internet* yang tidak mengenal konteks wilayah dan batas-batas negara, ketika bentuk-bentuk realitas sosial dan objek dalam dunia hadir dalam bentuk

representasi teks dalam sistem *hypertext* (Perlu saya tambahkan bahwa segala hal yang tampil dan muncul dalam *internet* (Gambar, video, audio, etc) disusun dari kode-kode HTML yang merupakan susunan teks yang berkaitan satu sama lain (*hypertext*). Lebih jelasnya bisa dilihat dari ilustrasi video dalam link berikut http://www.youtube.com/watch?v=NLIgopyXT_g); ketika partisipasi dan interaksi, mengutip istilah Poster (2002), bergeser dari “*face to face*” pada mediasi “*information machine*”; dan identitas dan subjektifitas hadir dalam bentuk virtual. Untuk menjawab pertanyaan ini analisis Poster terhadap *Internet*, bisa memberikan perspektif lain dalam melihat ulang konsep-konsep *public sphere* Habermas. Bila diperhatikan, argumen-argumen Poster terhadap *Public Sphere*, berhubungan dengan beberapa poin yang saya sebutkan di atas. Yaitu, pada konsep spatialitas (*realm of social life*), *subject position* dan identitas (*we*), interpretasi dan representasi (*public opinion*), dan partisipasi publik (*access*) (Lihat analisis-analisis Poster (1995)).

Dengan melakukan konfigurasi ulang terhadap konsep Habermas, Poster menunjukkan bahwa *public sphere* yang dikemukakan oleh Habermas adalah *public sphere* dalam konteks masyarakat modern. Sementara, konteks realitas yang terjadi sekarang lebih mengacu pada konteks keadaan postmodern yang batasan-batasan antara wilayah publik dan privat, “originalitas” dan konstruksi, ataupun alami dan kultural tersamarkan atau bahkan bercampur. Poster menunjukkan bahwa konsep-konsep dan kategori identitas dan subjektifitas rasional modern yang diusung Habermas, tidak bisa menjelaskan dan mengkategorikan, meminjam istilah Hall, fluiditas dan hibriditas identitas dalam konteks postmodern.

Karena itu, Poster menekankan bahwa *Internet* merupakan penghubung dari kontradiksi ini. Hadir sebagai bentuk media baru dari produk modern, namun di sisi lain, *Internet* memberikan pemaknaan yang lain atas konstruksi dan kategori yang diwariskan oleh modernitas. Dengan mengadopsi konsep Genealogy Foucault, Poster (1999) memandang *Internet* sebagai bentuk baru yang di satu sisi “‘just like’ the old in the sense of its relative or historical construction with its own coherence” namun di sisi lain “different from the old in the sense that it contains different potentials for freedom and domination” (p.13).

Sebagai *new media*, Poster menambahkan, *Internet* meneruskan mediasi dan pola hubungan antara manusia dengan ‘mesin’ (dalam konteks ini Poster menyebutnya *information machine* sebagai pembeda dengan *mechanical machine*. Istilah pertama mengacu pada adanya intermediasi teks terhadap akses manusia pada realitas sedangkan istilah kedua mengacu pada instrumentalitas) (*information machine*) dalam mengakses realitas atau *object* di dunia ataupun manusia dengan manusia). Namun, berbeda dengan mediasi media sebelumnya baik itu media dalam bentuk cetak ataupun elektronik yang cenderung mengisolasi *subject* dengan *object* representasi, atau dengan kata lain menempatkan jarak antara subjek dengan objek, *Internet* menempatkan pola hubungan manusia dengan mesin media (*media machine*) sebagai suatu hubungan yang tak terpisahkan (Dalam *online environment* pola hubungan manusia dengan media baik itu *subject* ataupun *object* memasuki suatu, meminjam istilah Lacan, *symbolic order*, atau dalam istilah Poster *virtualization*; *subject* dan *object* memasuki ranah teks dan bahasa, darah dan daging dan material terdematerialisasi menjadi teks. Semua ini dimungkinkan, karena interaksi dan struktur *Internet* terbentuk oleh teks (*hypertext*). Dalam keadaan seperti inilah, konfigurasi dan konstruksi identitas dalam *online environment* memungkinkan suatu fluiditas yang bisa terlepas dari konfigurasi *existing identity*, ataupun representasi terhadap suatu *existing identity* yang termediasi oleh media bisa dilihat sebagai representasi dan konstruksi yang referensinya bisa dikonfigurasi kembali). *Internet* memberikan peluang pada adanya partisipasi dan interaksi dalam pola hubungan yang termediasi media ini. Dan hal ini tentunya akan relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan *Internet* sekarang.

Fenomena menjamurnya aktifitas dan partisipasi publik di dalam jejaring sosial, seperti *Facebook* atau *Twitter*, misalnya, bisa memberikan suatu contoh bagaimana individu-

individu bisa dengan “bebasnya” menyuarakan dan berbagi pengalaman pribadi atau opini terhadap suatu realitas sosial. Pengguna bisa dengan bebasnya memilih identitas yang dinginkannya ataupun bersuara dan mengomentari suatu realitas sosial terlepas dari adanya intermediasi dalam perrepresentasiannya. Namun, disinilah letak aktifitas politisnya. Ketika individu terlepas dari konfigurasi dan dominasi negara atau institusi, terlepas dari konstruksi dan kategori identitas yang ada, dan ketika akhirnya informasi dan opini menjadi sesuatu ekspresi dan reaksi *personal*.

Twitter sebagai Public Sphere dan Konfigurasi Identitas

Konteks Web 2.0: Read dan Write Environment

Hadirnya *Twitter*, *Facebook*, dan jejaring sosial lainnya, termasuk *blog* dan *wiki*, tidak terlepas dari adanya perubahan dalam *web environment*. Dominasi sistem *Web 1.0* dalam *web environment* tergeser oleh *Web 2.0* yang memungkinkan interaktifitas antara pengguna, komunitas, ataupun antara pengguna dengan *web* itu sendiri (Definisi tentang *web 2.0* ini bisa dilihat di http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 atau <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>). Berbeda dengan sistem *Web 1.0* yang hanya memungkinkan interaktifitas antara pengguna dengan sistem terbatas pada posisi ‘membaca’ (Angka 1 dalam sistem komputer menunjukkan hak akses pada sistem yang terbatas pada *read*, atau terbatas pada pembacaan), *Web 2.0* memberikan akses pada pengguna untuk lebih dari sekedar mengakses dan membaca, tapi juga memberikan akses pada ‘penulisan’ (Angka 2 dalam sistem komputer menunjukkan hak akses *read and write*) (ulang) sistem. Dalam sistem ini, seseorang dengan mudahnya menciptakan akun, mengkonfigurasi dan memilih identitas yang dinginkannya, mendapatkan ruang dan memodifikasinya, dan mendapatkan kebebasan untuk mengekspresikan dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Keberadaan *Web 2.0* ini menempatkan mediasi antara *subject* dan individu dengan realitas sosial ke posisi yang lebih mendekati pada, dalam istilah Baudrillard, simulasi dari suatu realitas.

Namun, disinilah letak perbedaan antara intermediasi *Internet* dengan mediasi oleh media lainnya. *The old media* seperti TV berusaha menghadirkan dan merepresentasikan dan mensimulasikan realitas dengan ‘senyata-nyatanya’ (Dalam istilah Baudrillard: *Hyperreal*) dan ‘faktual’, dengan menghadirkan informasi yang diposisikan mengacu (*referent*) pada ‘realitas yang sebenarnya’; realitas yang objektif, sehingga ketika seseorang mengakses informasi yang diberikan seolah-olah dia mengakses realitas yang sebenarnya. Namun, bila diperhatikan proses produksi informasi oleh media ini, keobjektifitasan yang dihadirkan oleh TV justru menunjukkan adanya subjektifitas; bagaimana informasi yang dihadirkan tersebut diarahkan dan dinarasikan dari sudut pandang tertentu, dalam hal ini tentunya berdasarkan, mengutip istilah Foucault, kepentingan ideologis dari institusi TV itu sendiri. Dengan tidak adanya akses pada bagaimana informasi tersebut diproses, dan ketidakberadaannya ‘interaktifitas’ (Walaupun TV terkadang memberikan ruang untuk adanya interaksi pengakses informasi seperti dengan adanya telepon interaktif dalam beberapa program, namun interaktifitas itu lebih pada informasi yang telah diberikan bukan pada proses produksi informasi itu sendiri), pengakses informasi berada pada posisi yang pasif, dengan kata lain menjadi *passive consumer* atas informasi, yang tentunya membuat konstruksi dan sisi subjektif dari informasi tidak terlihat.

Lain halnya dengan simulasi, dalam istilah Poster virtualisasi, realitas di *Internet*. Kemudahan dan interaktifitas sistem *Web 2.0* dalam *web environment* memberikan ruang bagi setiap individu untuk menciptakan simulasi, atau virtualisasi, dari realitas yang ada. Atau bahkan, menciptakan realitas yang baru. Hal ini dimungkinkan karena dalam *web environment* setiap individu memiliki akses untuk ‘membaca’ dan ‘menulisi’, mengkonsumsi dan memproduksi, informasi. Dan, dalam struktur *Web 2.0* inilah *Twitter* hadir.

Identitas Virtual : @username/full name

Seperti halnya situs-situs jejaring sosial lainnya, ketika seseorang mendaftar sebagai pengguna *Twitter*, dia akan diberikan pilihan untuk mengisi form keanggotaan. Namun, hal yang menarik dari *form* isian yang diberikan oleh situs ini adalah *Twitter* tidak mengkategorikan identitas penggunaannya berdasarkan kategori-kategori identitas *offline* yang utuh dan lengkap seperti *gender*, tempat tanggal lahir, dan suku bangsa (Walaupun *twitter* memberikan pilihan kategori lokasi, nama kategori lokasi di *twitter* bersifat *mobile*, bukan lokasi yang tetap, semisal tempat tanggal lahir atau tempat tinggal). Dari beberapa kategori-kategori identitas yang harus diisikan sebagai *profil* (*Profil* dalam konteks ini menandakan serangkaian konfigurasi dan kategori identitas si pengguna di ruang *virtual*, yang terkadang diasosiasikan dengan identitas *offline*-nya), hanya satu kategori yang mengacu pada identitas *offline*, yaitu nama (*real name*) (Berbeda dengan situs jejaring sosial lainnya, seperti *Facebook* yang hampir seluruh kategori identitas *offline* diberikan) sementara sisanya mengacu pada jejak-jejak identitas *virtual* seperti *email*, *blog*, atau *website*. Walaupun di profil tersebut disediakan *profile image* yang bisa diisi dengan gambar yang bisa merepresentasikan identitas *offline* secara *visual*, namun *profile image* ini justru biasanya memunculkan gambar-gambar yang tidak berhubungan dan tidak memiliki acuan dengan identitas *offline* si pengguna.

Dari konfigurasi ini, identitas dalam *Twitter* bisa dilihat tidak mengacu atau berasosiasi dengan tubuh atau identitas *offline*, namun lebih pada acuan-acuan tekstual, lebih pada *referent*-nya dibandingkan dengan *object* yang diacunya. Dengan pengacuan yang lebih mengarah pada teksnya, pada *level signifier* (Dalam *Twitter*, kedua nama ini biasanya dimunculkan dalam susunan *username/fullname*), konfigurasi dan konstruksi identitas menjadi lebih 'cair'. Pengguna bisa dengan bebasnya mengkonstruksi dan 'menulisi' identitasnya tanpa harus memperhatikan konfigurasi identitas *offline* nya.

Hal yang menarik lagi dari konfigurasi identitas di *Twitter* ini adalah penggunaan *username* (*online name*) yang berdampingan dengan *full name* (Walaupun ketika dimediasi, dalam istilah Poster di virtualisasi, bisa hanya sebagai *signifier* yang tidak mengacu pada kategori identitas *offline* tapi mengacu pada konfigurasi identitas lain). Bila *full name* mengacu pada identitas *offline* (, maka *username* mengacu pada identitas *online*. Namun, batasan antara *online/offline* ini akan terkaburkan ketika *full name* merupakan sebuah konstruksi identitas yang 'sengaja' dibuat tidak sesuai dengan acuan identitas *offline*. Tentunya, *subject* yang ter-virtualisasi-kan (*virtualization*) (pembahasan tentang *virtualization* bisa dilihat di Poster (1999)) merupakan *subject* yang baru, *subject* yang memiliki konfigurasi identitas yang lain dari *subject offline*, dengan kata lain *subject* yang hadir dari dan dalam teks yang jejak identitasnya hanya bisa ditelusuri melalui penelusuran teks. Bila dikaitkan dengan kontrol atau sensor suatu kuasa atas kebebasan bersuara dan menyampaikan opini, konfigurasi identitas seperti ini tentunya akan merupakan suatu cara yang aman dan efektif untuk bersuara di publik; seperti yang terjadi di Iran pada saat kisruh pemilu tahun 2009 dan aksi mahasiswa Inggris menentang kebijakan pemerintah koalisi dalam demo 2010.

Contoh Analisis Konfigurasi Identitas di Twitter: Representasi FPI dalam Akun-akun Anonim

Sorotan dan perdebatan terhadap aksi-aksi FPI bukan saja hadir di media-media cetak atau elektronik, namun juga hadir di situs-situs jejaring sosial, dalam hal ini *Twitter*. Berbeda dengan sorotan yang dihadirkan di media-media elektronik dan cetak, yang cenderung menghadirkan sudut pandang dari institusi media tersebut, perdebatan di *Twitter* lebih menghadirkan suara-suara publik yang lebih personal dan *multivocal*.

Di dalam *Twitter*, perdebatan terhadap aksi-aksi FPI muncul di dalam *public timeline* melalui *tweet* tanpa kategori maupun dalam kategori *hashtag* (#). Dan yang menarik dari

perdebatan di *Twitter* ini adalah munculnya akun-akun yang menghadirkan dan mem-virtualisasi-kan identitas-identitas FPI ke dalam identitas *virtual*.

Bila di dalam media-media cetak atau elektronik lainnya, Identitas FPI selalu direpresentasikan dengan radikalisme dan intoleransi terhadap keragaman melalui pemberitaan tentang aksi-aksinya, dalam *twitter* radikalisme dan intoleransi ini direpresentasikan dan divirtualisasikan menjadi ‘karikatur’ dan bahan ejekan melalui penggunaan identitas-identitas FPI sebagai identitas virtual akun-akun *anonym* (Istilah anonim disini saya pergunakan untuk mengacu pada akun-akun yang sama sekali tidak memiliki jejak identitas atau acuan identitas baik secara *online* maupun *offline*) di *twitter* maupun melalui *hashtag* yang mengelompokan topik pembicaraan. Dari data yang saya ambil, terdapat setidaknya (Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada lagi) 3 *#hashtag* yang kerap muncul dan 4 akun anonim yang mem-virtualisasi-kan FPI ke dalam identitas virtualnya. Dari keempat akun tersebut, tiga diantaranya menunjukkan posisi menentang keberadaan dan aksi-aksi FPI dan satu akun yang menunjukkan posisi mendukung keberadaan FPI.

Ketiga akun anonim itu adalah ‘@KingdomOfFpi/Kingdomof FPI’, ‘@FPIAnarki/FPI Anarki’, dan ‘@FPIYeah/Front Perusak Islam’. Bila dilihat dari konfigurasi @username/real name dari kategori identitas di *Twitter*, akun ini memiliki acuan identitas *offline* yang mengacu ke seseorang yang bernama Kingdomof FPI, FPI Anarki, dan Front Perusak Islam. Namun, jejak-jejak identitas yang dituliskannya di dalam profil sama sekali tidak memberikan informasi yang jelas tentang keberadaan si pemilik akun ini. Pemilihan nama-nama ini seakan-akan merepresentasikan pandangan dan pendapat si pemilik akun terhadap keberadaan FPI.

Dalam konfigurasi ‘@KingdomOfFpi/Kingdomof FPI’, si pemilik akun terlihat merepresentasikan identitas FPI sebagai suatu ‘kerajaan FPI’ yang terlihat seperti suatu *punning* terhadap ‘The Kingdom of Saudi’, yang dalam hal ini bisa dilihat sebagai pengasosiasian identitas FPI dengan ‘Arabisme’. Yang menarik lagi, dari akun ini, adalah penggunaan gambar Habib Riziq sebagai *profile image*-nya (Gambar nya kemungkinan diambil dari situs resmi FPI, karena di situs resmi FPI terdapat gambar yang sama. Lihat halaman utama FPI http://www.fpi.or.id/#images/fotogallery/imagebig/foto_bersama_3.jpg . Untuk melihat *profil image* akun ini lihat <http://twitter.com/kingdomoffpi>), seakan mengkonstruksi pemaknaan Habib Riziq sebagai raja dari ‘Kingdom of FPI’. Keberoposisian akun ini terhadap keberadaan FPI diperkuat dengan penggunaan *hashtag* ‘Bubarkan FPI!’ dalam setiap *tweet* yang dipostingnya.

Sementara dalam konfigurasi ‘@FPIAnarki/FPI Anarki’, melalui penggunaan identitas *online*, identitas FPI direpresentasikannya sebagai anarkis. Dalam konteks aksi-aksi FPI, pemilihan nama ini terlihat mengkonstruksi pemaknaan akan tindakan anarkis (walaupun dalam konteks ini kata anarkis mungkin kurang tepat pemilihan dan penggunaannya, karena sebagai suatu organisasi, FPI tentunya bertindak secara sistematis) yang sering diasosiasikan kepada FPI. Untuk memperkuat konstruksi anarkis, si pemilik akun menggunakan gambar kartun bajak laut sebagai gambar profilnya (<http://twitter.com/FPIAnarki>), seakan menyamakan tindakan ‘anarkis’ FPI dengan sosok bajak laut. Yang menarik lagi, adalah dalam profil @FPIAnarki, form Location dan Bio diisi dengan informasi yang memperkuat ketidaksukaan si pemilik akun terhadap FPI. Di dalam *form Location*, si pemilik akun mengisikannya dengan “Kami yang akan mencari Anda”. Kalimat ini terlihat mempertegas ‘keanarkisan’ FPI yang lebih pada terror yang akan selalu mengejar. Terlebih lagi, *form Bio* disikannya dengan “FPI (Front Penghancur Indonesia). Kami adalah wakil Auolloh di muka bumi dengan tugas mulia menghancurkan apa saja”. Dari kalimat ini terlihat bahwa, FPI dipandang sebagai Front yang merusak dan

menghancurkan tatanan Negara, dan dengan menggunakan kata wakil Auolloh di muka bumi, si pemilik akun terlihat begitu sarkastik terhadap tindakan dan aksi FPI.

Dalam akun yang ketiga, '@FPIYeah/Front Perusak Islam', dengan 'merusak' singkatan FPI (Front Pembela Islam) menjadi Front Perusak Islam. Penamaan ulang dari singkatan ini, terlihat menyuarakan opini si pemilik akun terhadap tindakan dan aksi FPI yang justru lebih pada perusak Islam. Dan tidak cukup menariknya juga, adalah penggunaan burung berkopiah haji sebagai gambar profilnya (<http://twitter.com/FPIYeah>), yang terlihat merepresentasikan atribut yang sering dikenakan oleh FPI. Disamping itu, sama halnya dengan @FPIAnarki, pemilik akun ini juga mengisi alamat web dan form Bionya. Halaman yang diacu dalam alamat web si pemilik akun ternyata mengacu pada wiki di Wikipedia yang berisi informasi tentang tindakan-tindakan dan aksi-aksi FPI ([http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar aksi Front Pembela Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam)). Informasi-informasi yang diberikan oleh si pemilik akun ini, terlihat menegaskan posisinya yang menentang keberadaan FPI.

Dari keempat akun anonim yang saya temukan, akun yang terakhir menunjukkan keberpihakannya pada FPI. Hal ini terlihat dari penggunaan '@DukungFPI/DukungFPI' sebagai identitas *online* nya. Si pemilik akun ini, dengan sengaja mengidentifikasi identitasnya dengan opini dan pendapat yang disuarakannya. Bukan itu saja, dalam setiap *tweet* yang dikirimnya, si pemilik akun ini selalu menyertakan dua *hashtag* yaitu #dukungFPI dan #bubarkanJIL. Penyertaan *hashtag* #bubarkanJIL, bisa dilihat sebagai usaha si pemilik akun untuk mengarahkan opini bahwa yang harus dibubarkan bukanlah FPI tetapi JIL.

Dari analisis-analisis ini, terlihat bahwa akun-akun anonim di dalam *twitter* ini menggunakan konfigurasi dan konstruksi Identitas sebagai suatu cara untuk menyuarakan pendapat-pendapatnya terhadap suatu realitas sosial yang ada di ranah *offline*. Bila mengutip pendapat Poster tentang konstruksi identitas di *Internet*, (1995), "[h]ere identities are invented and changeable; elaborate self-descriptions are invented...." dan *internet* dalam hal ini terlihat sebagai ruang dimana "... the new social figure of the cyborg and institutes a communicative practice of self-constitution, the political as we have known it is reconfigured".

SIMPULAN

Dari analisis-analisis di atas *Twitter* bisa dilihat sebagai salah satu *public sphere* yang memungkinkan terjadinya suatu partisipasi publik. Kategori-kategori identitas yang lebih cair, memungkinkan terjadinya partisipasi publik ini. Dengan Semakin banyaknya individu-individu yang terkoneksi secara *Online*, memberikan peluang pada terciptanya sebuah ruang publik dan *public sphere* yang baru. Namun, keterkoneksian pada *Internet* ini, bukan berarti sudah tidak berartinya lagi ruang-ruang publik atau ditinggalkannya pola-pola relasi *face-to-face* antara satu individu dengan individu lainnya.

Di tengah arus informasi yang dikuasai oleh media masa yang menyebabkan akses pada realitas selalu termediasi oleh regime informasi ini, *Internet* bisa memberikan akses lain terhadap realitas dengan memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dan terbuka sehingga dominasi atas penginterpretasian dan cara pandang terhadap suatu realitas bisa menjadi lebih beragam, dan keberagaman inilah yang sebenarnya menjadi pondasi relasi antara individu pada masa sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

Habermas, J. 1974. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)*. *New German Critique*, (3), 49. doi: 10.2307/487737.

Odin, J. K. 1997. The Edge of Difference. *Modern Fiction Studies*, 43, 598-630.

Poster, M. 1995. CyberDemocracy : *Internet and the Public Sphere. Politics*. Retrieved from <http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html>

-----,1999. *Underdetermination, New Media & Society*. 1(1), 12-17. doi: 10.1177/1461444899001001003

-----, 2001. *The Culture of Underdetermination, What's the Matter with the Internet* (pp. 1-20). Minneapolis: University of Minnesota Press

----- (Ed.). 2001. *Jean Baudrillard Selected Writing. Stem cells and development* (Vol. 19). Stanford: Stanford University Press

-----, 2002. *Everyday (Virtual) Life. New Literary History*, 33(4), 743-760. doi: 10.1353/nlh.2002.0043.